

www.esa-conference.ru

Воспитание этноконфессиональной толерантности как фактор преодоления экстремизма и терроризма

Алибекова Сиядат Яхьяевна, кандидат философских наук, доцент
Дагестанский Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра
Российской академии наук (г. Махачкала)

Аннотация. Целью статьи является исследование проблемы воспитания этноконфессиональной терпимости молодежи Дагестана в контексте противодействия идеологии религиозного экстремизма и терроризма.

Ключевые слова: этноконфессиональная терпимость, Северный Кавказ, религиозный экстремизм, терроризм, идеология экстремизма, духовная безопасность.

Education of ethno-confessional tolerance as a factor of overcoming extremism and terrorism

Alibekova Siadat Ahaina, candidate of philosophical Sciences, associate Professor
Dagestan state University, regional center for ethnopolitical research of Dagestan scientific center of the
Russian Academy of Sciences (Makhachkala)

Abstract. The aim of the article is to study the problem of education of ethno-religious tolerance of Dagestan youth in the context of countering the ideology of religious extremism and terrorism.

Keywords: ethno-confessional tolerance, North Caucasus, religious extremism, terrorism, ideology of extremism, spiritual security

Актуальность темы исследования заключается в том, что потребности общества в усилении уровня терпимости, столкнувшись с недостаточной эффективностью деятельности современных институтов гражданского общества по развитию российской гражданской идентичности. Последствия радикальных социально-экономических трансформаций крайне болезненно отразились на сфере этноконфессиональных отношений населения региона. Сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, национального и религиозного радикализма, экстремизма, терроризма. Этим социальным явлениям оказалась особенно подвержена северокавказская молодежь. Молодым людям уже в силу своих возрастных особенностей свойственны максимализм, склонность к радикализму, различным проявлениям девиантного поведения, протестного сознания. Именно в молодежной среде получают стремительное развитие всевозможные формы асоциального поведения. Особенно это обостряется в условиях полиэтноконфессионального социального пространства. Поэтому важным направлением государственной политики становится формирование толерантного отношения в молодежной среде.

Для постсоветской истории региона характерны локальные войны, межконфессиональные и внутриконфессиональные противостояния, религиозный терроризм, обострение проблем оказавшихся разделенными государственными и административными границами разделенных народов, земельные конфликты, пограничные споры. Именно идеи терпимости, принятия, межэтнического и межконфессионального согласия являются той объединительной силой, которая сможет вывести российское общество из современного кризиса, гарантировать в будущем его безопасное развитие. [1. С. 18]

В настоящее время со всей остротой ощущается недостаточная разработанность теоретических положений и практических рекомендаций по проведению национальной политики государства в условиях экстремистской деятельности отдельных националистических и религиозно-

политических объединений на Северном Кавказе. Особенно данный пробел ощущается в условиях обострения этноконфессиональной ситуации в регионе.

В современном российском обществе вопросы плюрализма и культуры толерантности имеют свою конкретно-историческую специфику, потому что интолерантные установки, несоответствие интересов разных категорий населения являются не столько следствием постиндустриальных трансформаций, сколько результатом системного кризиса, повлекшего за собой разрушение сложившихся ранее разных форм социальных идентификаций. Поэтому для России любое проявление идеологии национализма и ксенофобии является разрушительным в силу полиэтничного состава населения страны.

Проблема государственной, национальной, гражданской безопасности в современном российском обществе тесно связана с противостоянием экстремизму в различных формах его проявления. Экстремизм является крайней формой интолерантности, соединенной с агрессией и насилием как методами выражения непримиримости к другому.

Угроза национального радикализма, религиозно-политического экстремизма и терроризма особенно актуализировалась в Северо-Кавказском регионе. Усилилось влияние экстремистской идеологии на молодое поколение, выросшее в условиях деидеологизации и кризиса нравственных ценностей. Исследователи считают одной из причин политизации ислама в регионе тот факт, что значительное число молодых людей прошли религиозное обучение в учебных заведениях за рубежом, в частности, в Саудовской Аравии. Это создало «предпосылки для распространения среди российских мусульман нетрадиционных для них исламских правовых школ, что способствует снижению толерантности «традиционного» российского ислама». [2, с. 10]

Спецслужбы ряда мусульманских стран оказывали материальную помощь в строительстве мечетей, открытии исламских учебных заведений, распространении религиоз-

ной литературы по каналам различных благотворительных фондов. При этом преследовались цели идеологической обработки радикально настроенной молодежи региона. [3, с. 112]

Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях ломки старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминальность. Поэтому такие аспекты социологии молодежи, как молодежный экстремизм и молодежная субкультура, весьма актуальны. Молодежный экстремизм как массовое явление выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их.

Определяющим в существовании молодёжных экстремистских организаций является идеология. Причина и источник экстремизма как идеологии крайней непримиримости к инакомыслящим во многом кроется в интеллектуальной и нравственной ограниченности личности, отстаивающей подобные взгляды. Нетерпимость к критике, нежелание выслушать и неспособность понять оппонента — признаки ограниченного человека, привыкшего подчиняться не разуму, а силе, природным инстинктам выживания. Важнейшей причиной экстремистского, интолерантного, агрессивного отношения выступает психологический барьер «свой-чужой», страх перед непохожим на себя. [4, с. 43]

Основными направлениями деятельности государственных учреждений с молодежью, учитывая, что количество верующей молодежи растет, должны быть:

- развитие исламских молодежных организаций, знающих и пропагандирующих истинные ценности веры;
- проведение обучающих семинаров по вопросам организации молодежного служения;
- создание и развитие исламских молодежных досуговых, тематических клубов и групп с целью создания здоровой молодежной среды общения, проведение миссионерских, образовательных и социальных программ;
- проведение аналитической работы и создание информационного поля для пропаганды исламского молодежного движения в обществе (в противовес радикальным): издание газет, сотрудничество со светскими СМИ, развитие и продвижение интернет-сайта отдела, другие информационные проекты.

При этом следует отметить, что существует опасность в том, что «борьба за молодежь» между объединениями, основанными на разных мировоззренческих позициях, может привести к расколу российского общества и так пока далекого от интеграции. Во избежание подобного результата необходимо непрерывное взаимодействие конфессий. [5, с. 146]

Южный регион — это один из самых многонациональных и многоконфессиональных регионов России, регион контакта многих этносов и культур, поэтому со стороны Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проводится комплекс мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение проявлений политического и религиозного экстремизма, этнического сепаратизма. Работа ведется по следующим направлениям:

1. Мониторинг деятельности неформальных общественных объединений для подготовки описаний субкультуры или выявления их динамики.

2. Отслеживание проэкстремистских настроений в средствах массовой информации и открытых интернет-ресурсах.

3. Организация и проведение совместно с правоохранительными органами профилактических мероприятий по предупреждению массовых хулиганских проявлений со стороны НМО экстремистской направленности во время массовых молодежных мероприятий.

В целях профилактики экстремистских проявлений, особенно в молодежной среде, структурами правительства совместно с вузами проводится работа с использованием информационных материалов — это размещение материалов в сети Интернет, демонстрация на встречах с молодежью видеофильмов серии «антитеррор». Работа с молодежью представляет собой важнейший из значимых блоков в системе мероприятий по реализации Стратегии национальной политики. Это в первую очередь профилактическая работа, информирование молодых людей о приоритетах национальной политики, о традициях и культуре народов, проживающих на территории России, об опасностях, исходящих от различных деструктивных групп, пропагандирующих экстремистские и террористические идеи, методы и др. Также это воспитательная работа, направленная на формирование патриотизма, уважения к истории своей страны, культуре своего народа. В этих целях проводится постоянная военно-патриотическая работа по популяризации традиционных ценностей народов России и подвигов наших предков в Великой Отечественной войне.

Толерантность является обязательным компонентом взаимодействия между людьми, принадлежащими к разным этносам, религиям, культурам. Вопросы этнической толерантности следует отнести к основным проблемам, без рассмотрения которых невозможно глубокое понимание социально-политических процессов. Этническая толерантность базируется на гуманистическом подходе как точке отсчета, с которой видятся этнические взаимоотношения. Этническая толерантность не сводится к простому признанию количественного плюрализма этнических общностей и этнофоров с их различными по содержанию мировоззренческими установками.

Толерантные межэтнические отношения требуют определенного самоограничения субъектов этих отношений, добровольного принятия ими общих нравственных требований друг к другу. Этническая толерантность — акт нравственного самоопределения этнофоров к окружающей полиэтнической среде и к самим себе, своей этнической идентичности. Освоение толерантности — осмысление личностью своей меры ответственности за совместное бытие в сфере этнических взаимоотношений. По мнению М.Я. Яхьяева, «терпимость не может состоять в абстрактной свободе вообще или в негативной «свободе от». Она должна быть конкретной и положительной «свободой для». Иными словами нужна мера терпимости..., которой является гуманизм, требующий в интересах самой же терпимости непримиримого отношения к антигуманистической идеологии и юридического ограничения деятельности ее представителей». [6, с. 124]

В культурологическом аспекте ученые приходят к утверждению, что для обществ с неразвитой демократией «идея толерантности до сих пор является чем-то весьма непривычным, если не подозрительным». [7, с. 47] С этой точкой зрения трудно согласиться, так как «можно отметить колоссальный потенциал идей миротворчества и толерантности в философии суфизма». [8, с. 107]

В обеспечении мира и безопасности в современных условиях возрастает роль толерантности, терпимости, умения без применения вооруженного насилия преодолевать конфликты и достигать согласия. Содержание этноконфессиональной толерантности характеризует ряд показателей, к которым в первую очередь относятся терпимость, согласие и ненасилие. Толерантность, означающая приверженность делу предупреждения насильственных конфликтов путем устранения причин их возникновения и решения проблем посредством диалога и переговоров, не только сложный, но и продолжительный в историческом плане процесс.

Степень реализации принципа этноконфессиональной толерантности в обществе определяют следующие критерии:

- реальное равноправие между представителями различных этносов, народов (равный доступ к социальным благам для всех людей независимо от их пола, расы, национальности, религии или принадлежности к какой-либо иной группе);
- взаимное уважение, доброжелательность и терпимое отношение всех членов того или иного общества к иным социальным, культурным и другим группам;
- равные возможности для участия в политической жизни всех членов общества;
- гарантированное законом сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных меньшинств;
- реальная возможность следовать традициям для всех культур, представленных в данном обществе;
- свобода вероисповедания и неущемление прав представителей других конфессий;
- сотрудничество и солидарность в решении общих проблем;
- отказ от негативных стереотипов в области межэтнических и межрасовых отношений и в отношениях между представителями различных вероисповеданий.

Все отмеченные показатели этноконфессиональной толерантности в той или иной степени оказывают влияние на состояние общества, способствуя снижению уровня имеющихся в нем напряженности, вызовов, рисков, опасностей, угроз и социальных страхов, выступая тем самым в качестве важнейшего фактора обеспечения мира и безопасности.

Таким образом, в современных политических процессах терпимость, согласие и ненасилие — важнейшие средства

снижения уровня напряженности и обеспечения безопасности в обществе.

Выводы

Активизация религиозно-политических процессов сопряжена не только с положительными факторами возврата к традициям, росту национального и культурного самоуважения, но и с отрицательными, когда многие люди трактуют религию упрощенно, не познав глубин своей веры, беспартийно навязывая свои мнения другим, давая тем самым повод для вражды, конфликтов, социальных и национальных взрывов.

На смену идеологическому вакууму пришла повышенная религиозность, порой чересчур наглядно демонстрируемая». [9, с. 94] На Северном Кавказе обращение к религиозным лозунгам и символам порой прикрывало экстремизм, нетерпимость, террористическую практику, прямое насилие, борьбу за власть. Ослабление российского государства, ошибки политиков и негативные последствия общественных преобразований последнего десятилетия дали возможность проявиться радикальным, экстремистским силам на Северном Кавказе, где религиозно-политические процессы приняли угрожающий характер для безопасности России.

В целях профилактики экстремистских проявлений, особенно в молодежной среде, структурами Правительства совместно с вузами проводится работа с использованием информационных материалов — это размещение материалов в сети Интернет, демонстрация на встречах с молодежью видеороликов серии «антитеррор». Работа с молодежью представляет собой важнейший из значимых блоков в системе мероприятий по реализации Стратегии национальной политики. Это, в первую очередь, профилактическая работа, информирование молодых людей о приоритетах национальной политики, о традициях и культуре народов, проживающих на территории России, об опасностях, исходящих от различных деструктивных групп, пропагандирующих экстремистские и террористические идеи, методы и др. Это воспитательная работа, направленная на формирование патриотизма, уважения к истории своей страны, культуре своего народа. С особой остротой проблема толерантности высвечивается на переломных этапах истории, где она объективируется в общественном сознании благодаря народно-освободительным движениям, религиозным войнам и демократическим преобразованиям. В связи с этим встает важный вопрос практической реализации принципов толерантности, особенно в сфере этноконфессиональных отношений.

Литература:

1. Алиев А.К., Юсупова Г.И. Межнациональное согласие как фактор обеспечения стабильности общества в условиях многонационального Дагестана. В сборнике: Современные этнополитические процессы на Северном Кавказе. Региональный центр этнополитических исследований при ДНЦ РАН. Составитель и ответственный редактор — А.К. Алиев. Махачкала, 1999. С.18
2. Юсупова Г.И., Алиева Д.А. Политизация ислама в Дагестане. Исламоведение. 2011. №4. С.10.
3. Юсупова Г.И. Геополитические и этнополитические аспекты безопасности Юга России в условиях глобализации. Махачкала, издательство ДНЦ РАН, 2006. С. 112.
4. Горовая С.В. Проблемы противостояния молодежному экстремизму в современных условиях. Этноконфессиональные отношения на Северном Кавказе: проблемы, перспективы и пути достижения мира и согласия: Сб. материалов НПК 22.04.2011. Махачкала, издательство ДГУ, 2011. С. 43.
5. Орцуев С.-М.Х. Влияние исламского фактора на современную молодежь // Этносоциум 8. 2016. С. 146.
6. Яхьяев М.Я. Истоки и смысл фанатизма. — Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005. С. 124.
7. Лекторский В.Л. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы философии. 1997. №11. С. 47.

www.esa-conference.ru

8. Юсупова Г.И., Гаджимурадова А.К. Роль религии в межкультурном и межцивилизационном диалоге Запада и Востока. Вестник Дагестанского научного центра РАН, 2012. №47. С. 107.

9. Юсупова Г.И. Дагестан в новом геополитическом пространстве: конструктивный потенциал и конфликтогенные факторы. Махачкала, ГУП «Типография ДНЦ РАН», 2007. С.94.